

10.5281/zenodo.10213542

САЛИКОВ Александр Анатольевич
ИП Саликов Александр Анатольевич;
руководитель, Quest Reality, Россия, г. Москва

ФРАНШИЗНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ КВЕСТОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ

Аннотация. Несмотря на то, что квесты не так давно обрели известность и популярность, они обладают достаточно богатой историей. Если же рассматривать данный вопрос в парадигме существующих моделей франшиз в сфере квестов, то следует начать с определения франчайзинга. Франчайзинг представляет собой уникальные возможности в сфере предпринимательства. Поэтому у франчайзинга существует множество определений. Но его суть сводится к одному: под ним понимают «способ организации бизнес-отношений между независимыми компаниями и/или физическими лицами, в рамках которой одна из сторон (франчайзи) получает от другой (франчайзера) официальное разрешение на использование знака обслуживания, фирменного стиля, деловой репутации, ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную плату – роялти». Приобретая франшизу, компания становится партнером бренда со сложными бизнес-процессами.

В связи с вышеизложенным автором была выбрана цель, заключающаяся в исследовании существующих франшизных моделей для бизнеса в сфере квестов, оценка их преимуществ, рисков и основных этапов создания. В рамках данной статьи был исследован рынок франшиз, определена его актуальность, выделены варианты франчайзинговых моделей, определены их преимущества и недостатки, изучена сфера квестов, а также на конкретном примере франшизы квеста были выявлены существующие особенности.

В качестве методологической базы были выбраны научные труды как отечественных, так и зарубежных ученых, а также специализированные ресурсы.

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, квесты, модели франшиз, франшизы в сфере квестов, преимущества франшиз, риски франшиз, этапы создания.

Введение

Рис. Количество франшиз России на начало 2022 года

Актуальность данной темы обусловлена преимуществами, которыми обладают франшизные модели для бизнеса, заключающиеся в отсутствии необходимости создавать бизнес "с нуля", получение узнаваемого бренда, устоявшегося клиентской базы, эффективного менеджмента, технологической базы, а также готовой маркетинговой стратегии и помощь в выборе локации. Что в свою очередь минимизирует время, необходимое для запуска бизнеса. Однако, перед покупкой франшизы стоит учесть некоторые недостатки:

- Отсутствие независимости в стратегических решениях, поскольку владелец бизнеса определяет основные цели.
- Высокие начальные затраты.
- Ограниченные возможности в рекламе и маркетинге, что иногда требует творческого подхода для успешности. Важно, чтобы франчайзи разделял ценности и миссию бренда.

Таким образом, анализ рынка перед приобретением франшизы необходим, чтобы оценить перспективы в конкретной области бизнеса и эффективность вложений в нее. Разнообразие бизнес-моделей франчайзинга обусловлено несколькими ключевыми факторами,

включая тип соглашения, количество сотрудников и правила, установленные франчайзером. Выбор оптимальной бизнес-модели зависит от этих параметров и требует тщательного обдумывания.

Одним из интересных вариантов является франчайзинговая модель СОСО (Company Owned, Company Operated), при которой франчайзер управляет компанией только в определенном месте, беря на себя все операционные и капитальные затраты. Например, это может быть сеть торговых точек определенного бренда, где франчайзи выступает в роли дилера.

Этот формат франчайзинга привлекателен для франчайзера, если у компании имеется достаточный бюджет для экспериментальных расходов, таких как новые рекламные стратегии, и, если владелец бренда желает протестировать стратегию на своих собственных торговых точках перед передачей ее франчайзи. Запуск "флагманского" магазина, где можно протестировать маркетинг, инфраструктуру и ассортимент продукции, является отправной точкой для создания новых франшиз.

Таблица 1

Преимущества и недостатки СОСО модели франчайзинга

Преимущества	Недостатки
Возможность расширить бизнес и увеличить узнаваемость бренда	Управление торговыми точками франчайзи, а не владельца франшизы, может повлиять на производительность и качество продукции
Возможно максимизировать прибыль, так как нет доли, уходящей деловому партнеру	

Такая модель идеально подходит для крупных брендов, стремящихся расширить свое присутствие в других регионах, несмотря на риски и сложности, связанные с этим типом франчайзинга.

Еще одним вариантом франшизы является модель СОФО (Controlled by Franchisee or Owner). В этой модели франчайзи берет на себя

определенные расходы, такие как выплата заработной платы сотрудникам, коммунальные услуги и, при необходимости, другие обязательные расходы. Франчайзер, в свою очередь, выбирает местоположение, оплачивает капитальные затраты и, возможно, арендную плату за недвижимость.

Таблица 2

Преимущества и недостатки СОФО модели франчайзинга

Преимущества	Недостатки
Эксплуатационные расходы на содержание торговых точек минимальны.	Репутация бренда зависит от работы франчайзи, и неудачные решения могут негативно повлиять на бренд.
Франчайзер может сосредоточиться на управлении различными бизнес-процессами или техническими операциями.	Уход одного из франчайзи может замедлить развитие сети.
Снижение операционных расходов франчайзера.	Доля прибыли для франчайзи ограничена из-за высоких капитальных затрат, понесенных франчайзером.

Таким образом, если вы не готовы вложить большие суммы в хорошо известный бренд и разделять прибыль, эта модель не подойдет.

Модель FOFO (Franchisee Owned, Franchisee Operated) представляет собой одну из наиболее популярных бизнес-моделей в мире

франчайзинга. В этой модели франчайзи фактически покупает уже готовый бренд и стремится быстро окупить свои инвестиции. Однако, несмотря на ее популярность, существуют как преимущества, так и недостатки данной модели, о которых стоит знать.

Таблица 3

Преимущества и недостатки FOFO модели франчайзинга

Преимущества	Недостатки
Модель FOFO предоставляет широкий спектр вариантов развития бизнеса, включая его масштабирование и расширение.	Значительный риск неудачи: Начинающий франчайзи сталкивается с риском неудачи, особенно если у него недостаточно опыта в управлении бизнесом.
Доступность для франчайзи с ограниченным бюджетом: Поскольку большую часть расходов несет сам франчайзи, эта модель подходит для тех, кто не располагает большими финансовыми ресурсами.	Инвестиции могут не окупиться: Несмотря на кажущуюся привлекательность модели, инвестиции не всегда гарантируют успешный бизнес.
Быстрая окупаемость инвестиций: При успешном управлении бизнесом, франчайзи может быстро окупить свои вложения в выбранный бренд [3, 4].	

1. Общая характеристика квестов

Одной из интересных возможностей использования франшизы являются сферы квестов. Квесты – это не только отдых от повседневности, но и возможность разнообразить свои дни. Далеко не все современные молодые люди знают, что такое квест. Это жанр компьютерных игр, представляющий собой интерактивные приключения с управляемым игроком главным героем. Здесь важны сюжет и обзор мира, а также решение задач и головоломок, требующих умственных усилий от каждого участника. Однако следует помнить и о квест-комнатах, под которыми понимается не просто игра, основанная на мышлении. Это интересное и увлекательное пространство, где каждый участник сталкивается со сложным выбором, проявляет смекалку, ловкость и логику. Сценарии квест-комнат могут быть самыми разнообразными, подходящими для разных ритмов жизни.

Люди, занимающиеся квестами, обогащают себя новыми навыками и знаниями. Квесты способствуют развитию внимательности, логики, координации движений и сообразительности. Такие активные игры помогают стать умнее и образованнее, делая отдых насыщенным и увлекательным.

Существует разнообразие видов квестов, каждый из которых обладает своей уникальной атмосферой и заданиями:

Escape-room – классика, популярная среди многих фанатов. Задача заключается в том, чтобы выбраться из запертой комнаты, решая головоломки даже в самых нестандартных ситуациях.

Перформанс – уникальный вид квеста, где участники исполняют главные роли, а второстепенные роли играют профессиональные актеры. Здесь игрокам предстоит решать множество задач, стремясь к определенной цели.

Квесты в реальности ("живой квест") – это особый формат, где команда должна следовать сценарию, проходя пошаговые задания и стараясь повторить определенный сценарий.

Morpheus – квест в мире воображения. Участникам завязывают глаза, заставляя использовать другие чувства, чтобы решить поставленные задачи.

Спортивный квест – идеальный выбор для любителей активного образа жизни. Задания включают физическую активность, требуя от команды использования своих мышц.

Когда речь идет о создании квеста, возможности творчества огромны:

Загадки и шарады – использование картинок, цифр, букв и знаков препинания, которые могут дать подсказки о следующем этапе квеста.

Использование цветов или следов животных – уникальный способ передвижения,

особенно в детских квестах, создавая интересные истории вокруг них.

Цифровое шифрование слов – использование порядковых номеров букв в алфавите вместо самих букв, создавая загадку, которую участники могут разгадать на предыдущих этапах.

Таким образом, миры квестов богаты неограниченными идеями, позволяя участникам окунуться в увлекательные приключения и развить свои творческие способности [5].

2. Преимущества франшизы в бизнесе квестов

Франшиза в сфере квестов предоставляет уникальные возможности для предпринимателей. Рынок этого вида развлечений далек от насыщенности, особенно в регионах, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге спрос на квесты стабилен и высок. Франшиза позволяет ускорить запуск бизнеса, все этапы занимают всего 3-4 месяца.

Формат работы с франшизой обещает высокую рентабельность и быструю окупаемость благодаря известному бренду. Срок окупаемости варьируется от 3 до 7 месяцев, а прибыль составляет от 350 тысяч рублей до 1 500 000 рублей в месяц, в зависимости от региона и количества открываемых комнат.

Дополнительным преимуществом является активная поддержка со стороны франчайзера. Он помогает выстраивать эффективные бизнес-процессы, обеспечивает рекламную поддержку, предоставляет маркетинговые материалы, включая дизайн для флаеров, листовок и билбордов. На старте компания, предоставляющая франшизу, разрабатывает подробный бизнес-план, учитывая особенности региона, и предоставляет доступ к эксклюзивным обучающим материалам для создания квест-комнат.

Также важно отметить, что франчайзер помогает разрабатывать увлекательные и доступные сценарии для различных категорий клиентов. Благодаря этим преимуществам франшиза в сфере квестов становится привлекательным вложением для предпринимателей.

Выбор правильного помещения для вашего квест-бизнеса имеет огромное значение для его успешного развития. Многие предприниматели, увлеченные задумкой комнаты и сценария, могут упустить важные аспекты при выборе местоположения. Вот несколько ключевых факторов, на которые стоит обратить внимание:

1. Финансовые аспекты: Помимо арендной платы, учтите и другие расходы, такие как коммунальные услуги, налоги и обслуживание помещения. Стремитесь к тому, чтобы финансовая нагрузка была приемлемой, учитывая стоимость прохождения квестов.

2. Расположение: Важно выбирать местоположение в районе с высоким потоком людей. Это могут быть центры развлечений, районы с большим количеством туристов, образовательные учреждения или деловые центры. Целевая аудитория вашего квеста определит оптимальное расположение.

3. Доступность: Поместите квест так, чтобы до него было легко добраться разными способами – на машине, общественном транспорте или пешком. Хорошая транспортная доступность привлечет больше клиентов.

4. Особенности помещения: Обратите внимание на особенности помещения, такие как размеры, планировка и возможность реализации идей по декору и атмосфере. Подвальные помещения или производственные зоны могут оказаться отличным вариантом, учитывая их относительно низкую арендную плату.

Помните, что тщательный анализ и выбор подходящего местоположения – ключевой шаг к успешному старту вашего квест-бизнеса.

Как выбрать подходящего франчайзера? На сегодняшний день множество квест-компаний предоставляют возможность открытия своих комнат по франшизе. Это помогает им расширить свое присутствие в разных регионах, увеличить узнаваемость бренда, привлечь новых клиентов и удержать уже имеющуюся клиентскую базу. Безусловно, это также предоставляет возможность увеличить прибыль, не затрачивая при этом избыточных усилий. Именно поэтому выбор подходящего франчайзера – это решение, требующее внимательного исследования.

Когда компания рассматривает возможных кандидатов для сотрудничества, первое, на что стоит обратить внимание, это популярность и количество квестов, предлагаемых компанией. Это можно проверить, заглянув на сайт и оценив, насколько часто команды записываются на прохождение испытаний. Если даже самые популярные квесты имеют загрузку менее 55% по итогам недели, возможно, стоит рассмотреть другие варианты, так как этот процент выше, чем реальная загрузка комнат (при этом минимальная загрузка для получения прибыли должна составлять около 40%).

Размер загрузки определяется как процент времени, на которое команды записываются на квест, от общего времени, доступного для записи. Помимо этого, рекомендуется стать клиентом нескольких компаний и на практике оценить не только сложность заданий, но и уровень организации мероприятий. Не забудьте пообщаться с существующими франчайзи – именно через них компании расширяют свое присутствие в регионах – и узнать реальные условия сотрудничества, сроки выполнения различных этапов и выгоду от сотрудничества.

Различные компании предлагают разные условия для своих франчайзи. Например, компания "Ловушка" предоставляет три опции: минимальный пакет (все услуги, за исключением разработки сценариев), базовый (возможность использовать одну из реализованных идей) и эксклюзивный (франчайзер самостоятельно разрабатывает квест). Франчайзеры должны уплатить паушальный взнос и роялти, включая разработку сценария за 50 000 – 70 000 рублей. Размер взноса и процента от прибыли зависит от города, где будет открыта комната. Предусмотрена возможность рассрочки платежей.

"Клаустрофобия" и многие другие компании предлагают открыть сразу три комнаты по одному адресу, что считается наиболее эффективным вариантом. Паушальный взнос составляет примерно 350 000 рублей, роялти – 10% в месяц, а необходимые инвестиции – около 6 миллионов рублей на три приключения. Эта сумма включает выбор помещения, разработку сценария и его реализацию, а также привлечение клиентов.

Компания "Шерлок" предлагает работать в регионах с технической и художественной поддержкой, разработкой двух игровых пространств при маркетинговой поддержке. Паушальный взнос составляет 1 000 000 рублей с ежемесячными выплатами от 80 000 рублей. Затраты на строительство двух комнат составят около 5 миллионов рублей с окупаемостью за 21 месяц при загрузке на треть.

"Квест-Хаус" – одна из новых компаний на рынке, предлагающая франшизу с паушальным взносом 100 000 рублей и роялти 10% от прибыли в месяц при стартовых вложениях в 500 000 рублей. Важно отметить, что эта компания только начала работать по этой схеме, и ее процессы еще не до конца отлажены.

Подводя итог, выбор франчайзера – это серьезное решение, которое требует тщательного

анализа и исследования. Подробное изучение условий сотрудничества, оценка популярности и качества предлагаемых квестов, а также общение с другими франчайзи могут помочь найти идеального партнера для бизнеса [6].

3. Пример внедрения франшизы

К примеру, франшиза Fort Family, приглашает стать частью успешного сообщества "Форт Боярд". Опыт работы компании, ее поддержка и забота в бизнесе – вот что получит франчайзи, выбрав эту компанию в качестве партнера.

Опыт компании – это гарантия успеха. За восемь лет работы "Форт Боярд" принял более 4 000 000 искателей приключений, и все они ушли довольными. Уникальность данного предложения заключается в том, что в каждом городе есть всего один партнер, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Это означает, что не будет конкурентов в регионе.

Инвестиции для старта

Для запуска бизнеса потребуется:

- В регионах – 4 500 000 рублей.
- В Санкт-Петербурге – 5 000 000 рублей.
- В Москве – 5 500 000 рублей.

Кроме того, паушальный взнос составляет:

- В регионах – 3 000 000 рублей.
- В Санкт-Петербурге – 3 500 000 рублей.
- В Москве – 4 000 000 рублей.

Ежемесячные роялти начинаются с 30 000 рублей. Срок окупаемости инвестирования проекта составит от 9 до 18 месяцев, а средний оборот в месяц может достигать 900 000 рублей, обеспечивая ежемесячную прибыль от 300 000 рублей.

Компания предоставляет франчайзи:

- Отдел продаж.
- Базу знаний.
- Сайт.
- CRM-систему.

Однако существуют и требования к местоположению: город должен быть с населением свыше 300 000 человек, где бизнес будет востребован и успешен. Требования к пользователю: быть ответственным, инициативным и наличие у лица желания заниматься бизнесом в этой увлекательной сфере.

Помещение должно находиться не выше второго этажа, в пределах 10 км от центра города. Потолки должны быть не ниже 3,2 м, а площадь составлять от 450 до 600 м². Широкие проемы дверей (не менее 1,2 м) необходимы для установки декораций в зале. Обязательны

наличие коммуникаций и соответствие нормам противопожарной безопасности.

Этапы запуска данного бизнеса

1. Первый день. После частичной предоплаты пользователь становится партнером франчайзера и получает доступ к закрытому чату для обмена опытом. Задается вопрос – приходит ответ в течение 15 минут от опытных франчайзи, которые уже прошли этот путь.

2. Второй день. Компания предоставляет доступ к своей обширной базе данных с простым и эффективным пошаговым обучением. Сразу получаете доступ к 12 видео-урокам и фотогалерее, где подробно показана концепция квестов.

3. Шестой день. Подбор подходящей площадки – вопрос индивидуальный. Многие партнеры выбирают закрытые ТЦ, кинотеатры или пейнтбол-центры, не переплачивая за аренду. Помещение можно адаптировать из любого доступного пространства.

4. Седьмой день. Создается уникальный сайт для данного города, адаптированный под выбранные квесты. Пользователь запускает рекламные кампании, получает первые заявки и заключает договора с клиентами. Данный бизнес начинает развиваться, а инвестиции начинают приносить прибыль.

5. Шестидесят первый день. Франчайзер изготавливает оборудование под эту игру локацию и доставляет его в место заказа. Все необходимые конструкции собираются за полтора часа. Это не потребует покупать дополнительное оборудование или нанимать специалистов для монтажа.

6. Шестидесят второй день. Можно открывать собственный квест по выбранной франшизе и начинать окупать вложения. Обычно это занимает около трех месяцев [7].

Заключение

Таким образом можно сказать, что франчайзинг становится всё более популярным, особенно в свете быстрого развития технологий искусственного интеллекта и элементов машинного обучения. Активное внедрение цифровых технологий привело к успешной автоматизации многих бизнес-процессов. Также популярность набирают удаленные франшизы,

которые предполагают работу виртуальной или гибридной команды. Эти тенденции свидетельствуют о том, что франчайзинг становится более доступным и гибким для предпринимателей, позволяя им эффективно управлять бизнесом в условиях современного цифрового мира.

Также важно отметить, что франчайзер помогает разрабатывать увлекательные и доступные сценарии для различных категорий клиентов. Благодаря этим преимуществам франшиза в сфере квестов становится привлекательным вложением для предпринимателей.

Литература

1. Бахтызина А.П., Зинченко С.В., Бижанова Е.М. Анализ опыта организации квестов в Море и России // Вестник Пензенского государственного университета. 2020. № 4 (32). С.40-44.

2. Быкова, С. Н. Теоретические аспекты франчайзинга и франшиз // Молодой ученый. 2019. № 38 (276). С. 90-93.

3. The Franchise Business Model 101 – Introduction and How Does It Work [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://franchisebusinessreview.com/post/franchise-business-model/> (дата обращения 21.10.2023).

4. Franchise Business Model [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://digitalenterprise.org/models/franchise/> (дата обращения 21.10.2023).

5. What is a quest – the types of quests and rules for their passage [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://en.unistica.com/what-is-a-quest-the-types-of-quests-and-rules-for-their-passage/> (дата обращения 21.10.2023).

6. Какие существуют франшизы квестов в комнате и их условия. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://znaydelo.ru/franchayzing/catalog/kvestov.html> (дата обращения 21.10.2023).

7. О компании и бизнесе [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://topfranchise.ru/products/franshiza-kvestov-v-realnosti-fort-boyard/> (дата обращения 21.10.2023).

SALIKOV Aleksandr

Individual Entrepreneur Salikov Aleksandr Anatolyevich,
Head, Quest Reality Company, Russia, Moscow

FRANCHISE MODELS FOR BUSINESS IN THE FIELD OF QUESTS: ADVANTAGES, RISKS AND THE MAIN STAGES OF CREATION

Abstract. *Despite the fact that quests have gained fame and popularity not so long ago, they have a fairly rich history. If we consider this issue in the paradigm of existing franchise models in the field of quests, then we should start with the definition of franchising. Franchising represents unique opportunities in the field of entrepreneurship. Therefore, franchising has many definitions. But its essence boils down to one thing: it is understood as "a way of organizing business relations between independent companies and/or individuals, within the framework of which one of the parties (franchisee) receives from the other (franchisor) official permission to use a service mark, corporate identity, business reputation, know-how and ready-made business models for a fee – royalties". By acquiring a franchise, the company becomes a brand partner with well-coordinated business processes.*

In connection with the above, the author chose the goal of researching existing franchise models for business in the field of quests, assessing their advantages, risks and the main stages of creation. Within the framework of this article, the franchise market was investigated, its relevance was determined, variants of franchise models were identified, their advantages and disadvantages were determined, the scope of quests was studied, and existing features were identified on a specific example of a quest franchise.

Scientific works of both domestic and foreign scientists, as well as specialized resources were chosen as a methodological basis.

Keywords: *franchising, franchise, quests, franchise models, franchises in the field of quests, advantages of franchises, risks of franchises, stages of creation.*